

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОЛОГИЮ РАХИТА: ПЕРЕСМОТР КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ

Расулова Н.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Последствия рахита, перенесенного в детстве, могут проявляться в виде нарушения формирования костной массы, что в дальнейшем повышает вероятность развития остеопороза. В рамках исследования, проведенного среди 466 детей первого года жизни в медицинских учреждениях Самарканда и Акдарьинского района, были определены факторы, способствующие возникновению рахита. Было установлено, что в пренатальном периоде риск развития рахита связан с недостаточным приемом витамина D матерью во время беременности, наличием у нее железодефицитной анемии и несбалансированным питанием. Постнатальные факторы, такие как ограниченное пребывание на свежем воздухе, перинатальные осложнения, сезон рождения ребенка и недостаточная витаминпрофилактика, также являются предрасполагающими к рахиту. При этом, перинатальные факторы и недоношенность оказались более значимыми для развития перинатальной патологии нервной системы (ППННС). Важно отметить, что наличие рахита у детей также способствовало развитию ППННС, что указывает на их взаимозависимость.

Ключевые слова: рахит, дети первого года жизни, факторы риска, течения беременности, течение родов, последствия перинатального поражения нервной системы

MODERN APPROACH TO THE ETIOLOGY OF RACHITIS: REVISION OF MAIN FACTORS

Rasulova N.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The consequences of rickets experienced in childhood may manifest as a disruption in bone mass formation, which subsequently increases the likelihood of osteoporosis development. As part of a study conducted among 466 children in their first year of life at medical institutions in Samarkand and the Akdarya district, factors contributing to the development of rickets were identified. It has been established that in the prenatal period, the risk of developing rickets is associated with the mother's insufficient intake of vitamin D during pregnancy, the presence of iron deficiency anemia, and unbalanced nutrition. Postnatal factors such as limited exposure to fresh air, perinatal complications, childbirth season, and insufficient vitamin prophylaxis are also predisposing to rickets. At the same time, perinatal factors and prematurity proved to be more significant for the consequences of perinatal nervous system damage (CPNSD). It is important to note that the presence of rickets in children also contributed to the development of CPNSD, indicating their interdependence.

Key words: rickets, children of the first year of life, risk factors, course of pregnancy, course of childbirth, consequences of perinatal damage to the nervous system.

РАХИТ ЭТИОЛОГИЯСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШ: АСОСИЙ ОМИЛЛАРНИ ҚАЙТА КЎРИШ

Расулова Н.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаликда бошдан кечирилган рахит асоратлари суяк массаси шаклланишининг бузилиши кўринишида намоён бўлиши мумкин, бу эса кейинчалик остеопороз ривожланиши эҳтимолини оширади. Самарканд шаҳри ва Оқдарё тумани тиббиёт муассасаларида ҳаётининг биринчи йиллидаги 466 нафар бола ўртасида ўтказилган тадқиқот доирасида рахит касаллигининг келиб чиқишига сабаб бўлувчи омиллар аниқланди. Пренатал даврда рахит ривожланиши хавфи она томонидан ҳомиладорлик даврида D витаминининг етарли даражада қабул қилинмаслиги, унда темир танқислиги анемиясининг мавжудлиги ва мувозанатлашмаган овқатланиши билан боғлиқлиги аниқланган. Постнатал омиллар, масалан, очиқ ҳавода бўлишининг чекланиши, перинатал асоратлар, боланинг туғилиши мавсуми ва етарли бўлмаган витамин профилактикаси ҳам рахитга мойиллик туғдиради. Шу билан бирга, перинатал омиллар ва чала туғилиши асаб тизимининг перинатал патологияси (АТПНП) ривожланишида кўпроқ аҳамиятга эга эканлиги аниқланди. Шуни таъкидлаш керакки, бо-

лаларда рахитнинг мавжудлиги ҳам АТПНП ривожланишига ёрдам берди, бу уларнинг ўзаро боғлиқлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: рахит, ҳаётининг биринчи йилидаги болалар, хавф омиллари, ҳомиладорликнинг кечиши, туғруқнинг кечиши, асаб тизимининг перинатал шикастланиши оқибатлари.

Актуальность. Рахит представляет собой комплексную медико-социальную проблему, поскольку его перенесенные в детстве последствия, включая нарушение формирования костной ткани, могут приводить к высокой заболеваемости в старшем возрасте [1,3] и повышать риск развития остеопороза в дальнейшем [9,10]. Эта патология встречается по всему миру, но особенно выражена среди северных популяций, где ограничен доступ к солнечному свету. В Узбекистане рахит занимает второе место по распространенности среди детских заболеваний, уступая только анемиям, связанным с дефицитом железа [5,8]. Хотя тяжелые формы рахита (3 степени) не регистрируются, легкие и среднетяжелые формы у детей первого года жизни остаются актуальной проблемой. Исследования в Самарканде показали, что дефицит витамина D присутствует у 77,2% детей, а клинические проявления рахита диагностируются у 27,8% детей в возрасте до одного года [6,7].

Достигнутый прогресс в области профилактики рахита у детей раннего возраста, ликвидация его этиологических факторов социального характера и расширение научных представлений о патогенезе заболевания позволили пересмотреть его значение в структуре патологии раннего детского возраста [2,4]. Полученные данные, наряду с наблюдениями врачей детских поликлиник за младенцами и их активной позицией в вопросах профилактики рахита, являются предпосылкой для дальнейшей разработки и оптимизации стратегий профилактики и терапии данного заболевания.

Цель работы. Целью данного исследования является анализ актуальных этиологических факторов, способствующих развитию рахита, с целью разработки эффективных мер профилактики и оптимизации терапевтических подходов.

Материалы и методы. Исследование охватило 466 детей первого года жизни. Методология включала комплексный подход: клиническое обследование, анкетирование родителей и анализ амбулаторных карт. Сбор данных осуществлялся в детских отделениях поликлиник № 3, 6, 8, 12 города Самарканда и в Центральной районной больнице Акдарьинского района. Перед началом исследования родители были ознакомлены с его целями и предоставили письменное информированное согласие. Критериями исключения из исследования стали наличие у детей заболеваний, связанных с нарушением метаболизма витамина D, а также прием витаминных добавок в течение месяца, предшествующего визиту. Матери заполняли анкеты на узбекском языке, содержащие вопросы об этнической принадлежности, анамнезе, уровне инсоляции, особенностях развития ребенка и течении беременности. Для уточнения диагноза были проведены следующие исследования: клинические (общий анализ крови, мочи, кала), биохимические (определение уровня 25(ОН)D₃, кальция и фосфора в сыворотке крови) и инструментальные (рентгенография кистей и грудной клетки). Все участники исследования были осмотрены мультидисциплинарной командой специалистов, включая педиатра, невролога, офтальмолога и других врачей-специалистов.

Для вычисления факторов риска возникновения рахита использовали критерий Хи-квадрат для таблиц сопряженности с поправкой Йетса на непрерывность (степень свободы в каждом из случаев равна $v=1$).

Обсуждение полученных результатов. В результате дети были разделены на 3 группы: 1-я группа (здоровая) – 56,4%, 2-я группа – дети с признаками рахита – 27,8%, 3-я группа – дети с последствиями перинатальных поражений нервной системы – 15,6%.

Для выяснения зависимости дефицита витамина D от вида вскармливания, мы выделили отдельную группу 141 ребенок до 6 месяцев и выяснили, что дети с рахитом и здоровые получали преимущественно грудное вскармливание, тогда как для ПППНС чаще встречалось смешанное вскармливание. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании составили всего 10,5% у здоровых детей и 12,5% у детей с клиническими признаками рахита. При анализе абсолютных показателей выяснилось, что грудное вскармливание получали всего 74 (52,4%) ребенка из 141, и оказалось, что наибольшая часть 62,1% (46 детей) оставались здоровыми. При рахите на естественном вскармливании находилось только 32,4% (24), среди детей с ПППНС – 5,4% (4). Следовательно, мы можем считать, что грудное вскармливание является одним из наилучших способов профилактики рахита (таб. 1).

При углубленном клиническом обследовании выявлен рахит у 27,8% детей и последствия перинатального поражения нервной системы (ПППНС) -15,6%. ПППНС мы взяли в качестве второй контрольной группы для уточнения роли других преморбидных состояний в нарушении фосфорно-

кальциевого обмена. В зависимости от уровня основного метаболита витамина D мы разделили детей на 2 группы (таб. 2).

Таблица 1

Распределение детей до 6 месячного возраста в зависимости от вида вскармливания

Вскармливание	Здоровые	Рахит	ПППНС	Всего
Грудное	62,1%	32,4%	5,4%	74 (52,4%)
Искусственное	10,5%	12,5%	-	14 (9,9%)
Смешанное	54,7%	18,8%	22,6%	53 (37,5%)

Таблица 2.

Частота встречаемости нормального и низкого уровня 25(ОН)D₃ в сыворотке крови обследованных детей

Дети	Низкий уровень 25(ОН)D ₃	Нормальный уровень 25(ОН)D ₃	Всего
Здоровые дети	198 (75,2%)	65 (24,7%)	263
Дети с признаками рахита	112 (86,1%)	18 (13,8%)	130
Дети с ПППНС	50 (68,4%)	23 (31,5%)	73
Итого	360 (77,2%)	106 (22,7%)	466

Как видно из таблицы у здоровых детей низкий уровень 25(ОН)D₃ обнаруживается примерно с такой же частотой, как и у детей в группе с ПППНС. При рахите обнаружена тенденция к более глубокому дефициту метаболита витамина D, который выявился у 86,1% детей.

Важным аспектом в развитии рахита у детей раннего возраста являются перенесенные заболевания. Проведенные исследования показали, что наиболее частыми заболеваниями являлись респираторные инфекции во всех группах, но чаще они встречались при рахите и при ПППНС. Для ЖДА достоверной разницы между здоровыми детьми и ПППНС не было тогда, как при рахите этот показатель встречался в 3 раз чаще. Мы можем сказать, что латентный дефицит витамина D клинически проявляется рахитом при наложении ЖДА (табл. 3).

Таблица 3

Частота перенесенных заболеваний в анамнезе у детей

Клинический диагноз	Здоровые %	Рахит %	ПППНС %
ОРВИ	45,2	52,3	58,9
Диарея	2,8%	3,0	1,3%
ЖДА	16,3	50,0	13,6

Для оценки факторов риска возникновения рахита вычислен критерий χ^2 -квадрат для таблиц сопряженности с поправкой Йетса на непрерывность (степень свободы в каждом из случаев равна $v=1$) (таблица 4). При оценке пренатальных факторов риска у детей с клиническими признаками рахита значения χ^2 -квадрат были достоверными для железодефицитной анемии – 4.096 ($P<0.043$), отсутствие приема витамина D в период беременности – 40.059 ($P<0.0001$) и несбалансированное питание в период беременности – 10.064 ($P<0.002$), тогда как возраст матери при 1 беременности (до 20 лет) – 0.418 ($P>0.518$) был недостоверным фактором риска. Значение χ^2 -квадрат у матерей детей с ПППНС следующие: достоверными факторами риска развития рахита являлись железодефицитная анемия – 20.132 ($P<0.0001$), отсутствие приема витамина D во время беременности – 8.609 ($P<0.003$), несбалансированное питание во время беременности – 3.237 ($P<0.072$), возраст при 1 беременности (до 20 лет) – 0.761 ($P<0.383$) также не выявил достоверных различий.

Представляло также интерес вычисление χ^2 -квадрата для выяснения постнатальных факторов риска (табл.5). Мы установили также высокую достоверность факторов риска развития рахита железодефицитную анемию – 7.083 ($P<0.008$), время рождения ребенка (осенне-зимний период) – 5.14 ($P<0.025$), перинатальные факторы – 8.516 ($P<0.004$), недостаточное пребывание на свежем воздухе (не более 20 мин) – 9.395 ($P<0.002$), отсутствие профилактики рахита витамином D на 1-ом году жизни – 4.334 ($P<0.037$).

Таблица 4

Критерий χ^2 -квadrat для пренатальных факторов риска развития рахита

факторы риска со стороны матери	Рахит	ПППНС
Железодефицитная анемия	χ^2 -квadrat = 4.096 P < 0.043	χ^2 -квadrat = 20.132 P < 0.0001
Отсутствие приема вит D во время беременности	χ^2 -квadrat = 40.059 P < 0.0001	χ^2 -квadrat = 8.609 P < 0.003
Возраст при 1 беременности (до 20 лет)	χ^2 -квadrat = 0.418 P > 0.518	χ^2 -квadrat = 0.761 P < 0.383
Несбалансированное питание во время беременности	χ^2 -квadrat = 10.064 P < 0.002	χ^2 -квadrat = 3.237 P < 0.072

Таблица 5

Критерий χ^2 -квadrat для постнатальных факторов риска развития рахита

факторы риска со стороны детей	Рахит	ПППНС
Недостаточная проф. рахита вит D на 1-ом году жизни	χ^2 -квadrat = 4.334 P < 0.037	χ^2 -квadrat = 1,55 P < 0.25
Не достаточное пребывание на свежем воздухе (менее 20 мин)	χ^2 -квadrat = 9.395 P < 0.002	χ^2 -квadrat = 17.171 P < 0.0001
Время рождения (осенне-зимний период)	χ^2 -квadrat = 5.14 P < 0.025	χ^2 -квadrat P > 0.5
Железодефицитная анемия у ребенка	χ^2 -квadrat = 7.083 P < 0.008	χ^2 -квadrat P > 0.5
Перинатальные факторы	χ^2 -квadrat = 8.516 P < 0.004	χ^2 -квadrat = 4.228 P < 0.040
Недоношенность	χ^2 -квadrat P > 0.05	χ^2 -квadrat = 30.559 P < 0.0001

У детей с ПППНС значение χ^2 -квadrat показала высокую достоверность для следующих факторов риска: недоношенность, перинатальные факторы и недостаточное пребывание на свежем воздухе. В тоже время ЖДА и время рождения ребенка как факторы риска были не достоверны.

Выводы. Изучение факторов риска развития рахита позволило выделить две основные группы: пренатальные и постнатальные. К пренатальным факторам, предсказывающим последующее развитие рахита, относятся: дефицит витамина D у матери во время беременности, наличие у нее железодефицитной анемии (ЖДА) и несбалансированное питание. Среди постнатальных факторов, повышающих вероятность рахита, были отмечены: недостаточное пребывание ребенка на свежем воздухе, перинатальные осложнения, время рождения ребенка и неадекватная профилактика витамином D. Следует отметить, что перинатальные факторы и недоношенность играли более существенную роль в развитии перинатальной патологии нервной системы (ПППНС). Примечательно, что сам рахит у детей выступал одним из факторов, способствующих формированию ПППНС, что подчеркивает наличие определенной взаимосвязи между этими патологиями.

Список литературы:

1. Баранов А.А. и др. Болезни детей раннего возраста. М., 1996. -С.48-69
2. Демин В.Ф. К вопросу о рахите (по поводу статьи Е.В.Неудахина и В.А.Агейкина «Спорные теоретические и практические вопросы рахита у детей на современном этапе») // Педиатрия №4.- 2003.- С. 104-107
3. Капранова Е.И. К вопросу о рахите // Росс. педиатр. журнал. —2003. — № 6. — С. 39—42.
4. Коровина Н., Захарова И., Чебуркин А. Витамин Д-дефицитный рахит // Медицинская газета №4 – 24. 1. 2001.- С.8
5. Расулова Н. А. Многофакторная оценка нарушений фосфорно-кальциевого обмена в прогнозировании и предупреждении последствий рахита //Автореферат дисс.... канд мед. наук. Ташкент. – 2010. – С. 19.
6. Расулова Н. А. Клиническая значимость факторов риска развития рахита у детей //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 34. – №. 7. – С. 567-571.

7. Расулова Надира Алишеровна, Расулов Алишер Собирович, Шарипов Рустам Хайтович, Ахмедова Махбуба Махмудовна, Ирбутаева Лола Ташбековна. Современные взгляды на изучение факторов риска развития рахита с помощью уровня 25(он)д в сыворотке крови у детей // Вопросы науки и образования. 2020. №13 (97).

8. Царегородцева А.В. Современные взгляды на проблему рахита у детей// Педиатрия.М.- 2007.- №6.- с.102-106

9. Шабалов Н.П. Рахит: дискуссионные вопросы трактовки // Педиатрия №4.- 2003.- С. 98-103

10. Pettifor J.M. Nutritional Rickets: deficiency of vitamin D, calcium or both. Am. J. Clin. Nutr. 2004; 80 (6 Suppl.): 1725S-1729S

Для цитирования: Расулова Н.А. Современный взгляд на этиологию рахита: пересмотр ключевых факторов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 703–707. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20743130>